

**ОЛИЙ ВА ЎРТА МАХСУС ТАЪЛИМ ВАЗИРЛИГИ
ТОШКЕНТ ДАВЛАТ ШАРҚШУНОСЛИК УНИВЕРСИТЕТИ**

**ХОРИЖИЙ ТИЛЛАРНИ ЎҚИТИШДА ИННОВАЦИОН
ЁНДАШУВЛАР**

**Республика илмий-амалий конференция
материаллари тўплами
2022 йил декабр**

Тошкент 2022

школе во взаимоотношениях учащихся останется за пределами внимания всех привлеченных к реформированию школьного образования сторон, то психические последствия и результаты реформ могут оказаться не прогнозируемыми.

ПСИХОЛОГИЯДА БАҒРИКЕНГЛИКНИ ЎРГАНИШГА ДОИР НАЗАРИЙ ЁНДАШУВЛАР

Холматов Мансур Абдурахим ўғли - Ўзбекистон халқаро ислом академияси «Дин психологияси ва педагогика» кафедраси таянч докторанти

Замонавий психологик тадқиқотларда, бағрикенглик инсоннинг алоҳида, ўзига хос сифатларидан бири сифатида ўрганиб келинмоқда. Толерантликни тенгликни ҳурмат қилиш ва тан олиш, устунлик қилиш ва куч ишлатишдан воз кечиш, инсоний маданият, меъёрлар, эътиқодларнинг кўп ўлчамлилиги ва турли-туманлигини тан олиш, бу турли-туманликни бир турлиликка ёки қандайдир нуқтаи назарнинг устунлик қилишига келтиришдан воз кечиш А.Г. Асмолов ва Г.У. Солдатова ишларида ўз аксини топган. Олимлардан А.В. Петрицкий, А.В. Зимбули, Ю.А. Ищенко, В.М. Золотухин, С.Ю. Головин, А.Г. Асмолов и Г.У. Солдатовалар нуқтаи назаридан чидамлилик толерантликнинг таркибий қисми бўлиб, толерантлик ўз навбатида янада «кенгроқ» тушунча, деб ҳисобланади.

«Чидамлилик» ва «толерантлик» тушунчаларининг ўзаро боғлиқлигини кўриб чиқишда А.А. Реан фикри қарама-қаршидир. Унинг фикрича, толерантлик психофизиологик тушунчадир ва у бирор-бир номувофиқ омил таъсирига сезувчанликнинг сусайиши натижасида унга таъсирланишнинг пасайишини билдиради. А.А. Реан фикрига кўра, «чидамлилик» тушунчаси толерантликни ўз ичига олади ва янада умумийроқ ҳисобланади. Чидамлилик шахснинг турли фикрларга муносабат, инсонлар ва воқеаларни баҳолашда олдиндан бир фикрга эга бўлмаслик билан боғлиқ бўлган хусусияти деб тушунилади.

А.А. Реан бағрикенгликнинг умумий ҳодиса сифатидаги структурасида тоқатнинг турли механизмлари асосида бир-бири билан боғланган икки турини ажратиб кўрсатади:

1. Шахснинг сенсуал чидамлилиги уни атроф-муҳит таъсирига бардошлилиги билан боғлиқ ва сезувчанлик пасайиши ҳисобига қандайдир салбий омилларга таъсирчанликнинг камайиши билан боғлиқ, бу «чидамлилик-бағритошлик, чидамлилик-девор».

2. Шахснинг диспозицион чидамликлиги уни атроф-муҳитга чидамликлиги реакцияциясини тайёргарлиги мойиллиги билан сифатланади. Бунинг орқасида шахснинг муяйн установаки, воқеликка нисбатан муносабатларининг йиғиндисиди, яъни «чидамлилик-позиция», «чидамлилик-установа», «чидамлилик-дунёқараш».

А.В. Петровский ва В.В. Юрчукларнинг фикрича, бағрикенгликни фрустраторлар ёки стрессорлар мавжуд бўлган психологик барқарорлик сифатида кўриш мумкин, қачонки у такрорланадиган таъсирга сезувчанликни пасайиши натижасида шаклланган бўлса, албатта.

Шу нуқтаи назардан қараганда, бағрикенглик – бу ҳар доим шахсий-хиссий хатти-ҳаракатдир. Инсоннинг шундай рухий ҳолатини В.С. Соловьев маънавий деб атайди. Бундай тахмин бағрикенгликни эмоционал-хиссий даражада ахлоқ билан чамбарчас алоқадалиги ҳақидаги хулосалар билан таъкидланади. Бундан ташқари бағрикенглик эмоционал-хиссий даражада тарихий ҳисобланмайди, чунки у кўпгина халқларнинг маданий-тарихий анъналарида мустаҳкамланиб кўйилган. Ҳақиқий бағрикенглик кишининг ички рухий эркинлиги ёрдамида таъминлади ва у ҳар доим ҳам ташқи эркинлик билан мувофиқ келавермайди.

Бағрикенглик феноменини П.Ф. Колмогоров уч хил позициядан туриб таҳлил қилади. Биринчидан, «Мен ва Сен» кўринишидаги антропологик муаммо контекстида, иккинчидан, кадриятларнинг муаммоларини аксиологик жиҳатдан, учинчидан праксеология, жумладан мулоқат фаолияти жиҳатидан. Дастлаб «Мен ва Сен» мавзуси немис мутафаккири Л. Фейербах томонидан ишлаб чиқилган эди. «Алоҳида инсон деб таъкидлайди у, қандайдир ажралиб турувчи бўлиб, ўзида инсонийликнинг ахлоқийлик ва фикрловчилик моҳиятини акс эттирмайди. Инсоний моҳият фақатгина мулоқотда, инсонни инсон билан биргалигида бўлиб у фақатгина «Мен ва Сен» фарқининг воқелигига таянишда намоён бўлади». Бунда Л. Фейербах инсоний моҳият кишига табиатдан унга туғилиши туфайли берилмайди, лекин одам натурализм позициясидан эътироф этилади деб ҳисоблайди. М. Бубер, Л. Фейербахдан фарқи ўлароқ «Мен ва Сен» муносабатларига сакрал (муқаддас) хусусият бағишлайди. Унинг фикрича бағрикенглик инсонлар бир-бирлари билан мулоқат қиладиган кичик жамоалар ва гуруҳларда кечадиган ҳаётлари билан боғлиқ бўлади.

Шу нуқтаи назардан қараганда, бағрикенг инсон ўзининг бетакрорлигини «Мен ва Сен» муносабатларини англаш орқали қўлга киритади, яъни бошқа кишилар билан ўзаро мулоқатга киришиши туфайли, албатта. Интолерант шахс эса ўзини бошқалардан ажратади.

«Мен ва Сен» муаммоси XX аср рус диний фалсафасида бошқача йўналишда таҳлил қилинган. Н.А. Бердяев «Мен ва Сен», «У» дан ташқари «Биз» нинг мавжудлигини таъкидлайди. Лекин «Биз» икки тарафламалик табиатига эгадир. Биринчидан, «Биз» бу - ижтимоий жамоа сифатида ташқаридан ҳар қандай «Мен» га берилган сифат, иккинчидан, «Биз» ички социал жамоа ва «Мен» орасидаги мулоқатлардир. «Биз» дастлабки социал бирлик, «Мен» ҳаётининг мазмуни ва сифати тариқасида қарор топади ва у нафақат «Сен» га нисбатан, балки инсоний кўплика муносабатни тақозо этади.

Мазкур «Биз» ни Н.А. Бердяев объективлик, мулоқот олами деб номлайди ва у тинчлик, дўстлик, муҳаббат, ҳамфикрлик ва муросани ўзида намоён қилади. Индивид доим ўз ёлғизлигидан қутилишга интилади. С.Л. Франк фикрича «Биз» Ватан туйғуси, диний бирлик, оила, армия, черков, иқтисодий хўжаликлар ва ҳ.з.ларда инсонларни қамраб оладиган маънавий маслакдошликларидagi фаолиятларида намоён бўлади. Яна унинг фикрича «Мен» ва «Сен» муносабатлари зиддиятлидир. Бу муносабатларда салбий ҳолат ҳам мавжуд бўлиб, у бошқа киши менинг ҳаётимга аралашяпти, бу ҳол эса менинг шахсиятимга хавф пайдо қилади деган ҳулосада намоён бўлади. Шунингдек позитив ҳолат ҳам учрайди. Чунки «Мен» «Сен» да қардошлик руhini топишим мумкин ва бунда ёлғизликдек балодан холос бўламан. «Мен» ва «Сен» муносабатларининг чуқур моҳияти инсон барча ҳаётий фаолиятини ота-оналарнинг болаларга, устозларни шогирдларига, эътиқод қилувчиларнинг худога муҳаббатини бошқаришга йўналтирадиган универсал ҳодиса – муҳаббат ёрдамида очилади. Мазкур муҳаббат бошқаларга нисбатан ғамхўрлик, ҳурмат, ҳамдардлик ва ҳ.з.ларда намоён бўлади.

«Мен» ва «Сен» муносабатларининг шаклида, «Сен» «Мен» нинг ўзига ҳослигининг хавф-хатари бўлиб эътироф этилади ва бу ҳолат интолерантликни вужудга келишининг сабаби бўлиши мумкин. «Мен» ва «Сен» муносабатларидаги ўхшашлик ва яқинлик толерантликнинг шаклланиши ва вужудга келишига шароит яратади.

Психолог олимлар бағрикенгликнинг қадриятларга асосланган табиатини таъкидлаб, уни инсон ахлоқи ривожини билан боғлайдилар. Шундай ёндошувни С.М. Шалютин асарларида кўришимиз мумкин. У бағрикенгликни асрдан-асрга ўтиб келаётган умуминсоний қадрият сифатида тадқиқ этади. Бихивиоризмда бағрикенглик авваламбор инсоннинг алоҳида бир ҳулқ-атвори сифатида кўрилади. Шунингдек, когнитив ёндошувда бағрикенглик асосини билим ва рационал далиллар ташкил этади. Экзистенциал-гуманитар нуқтаи назардан қараганда тўлақонли ва пухта бағрикенглик бевосита анланган, фахмланган ва маъсулиятли ижтимоий ҳодисадир. С.Л. Братченко фикрича бундай бағрикенглик автоматизм ва ҳаракатларнинг оддий қолип-андозларига олиб келмайди, бу – қадрият ва ҳаётий позиция бўлиб, уларни конкрет вазиятда амалга ошириш маълум бир маънога касб этади ва бағрикенглик субъектидан мазкур маънони ва маъсулиятли қарорни излаш талаб қилинади.

Шундай ёндошув, А.Г. Асмолов нуқтаи назаридан қараганда бағрикенглик мустаҳкам қоида ёки истемол учун тайёр рецепт сифатида, айниқса жазолаш учун мажбурий талаб эмас, аксинча инсоннинг маъсулиятли танлови – ҳаётга қадриятли бағрикенглик асосидаги ёғдошуви бўлиб хизмат қилиши лозим.

Бағрикенглик бўйича хорижий ва маҳаллий ишлар шундан далолат беряптики, бағрикенглик тушунчасига умум маъноли таъриф бериш мушкул бўлаяпти.

Шунингдек, ҳар бир кишининг ҳуқуқ ва эркинликларини тан олиш, бошқалар билан бирга яшай олишлик, улар билан зулм дан йириоқ бўлган ўзаро ҳамкорликка киришиш, яъни диалогга киришишга тайёр бўлиш.

Диалог концепциясида шахслараро бағрикенглик шунингдек «шахснинг коммуникатив ҳуқуқи» конструкти ёрдамида очиб берилиши ва тадқиқ этилиши мумкин. Унинг ёрдамида мулоқотнинг психологик-ҳуқуқий тизими изоҳланиб, у суҳбатдошлар эркинликлари чегарасини шундай белгилаб берадики, бу ҳол уларнинг ўзаро ҳамкорлигини бир-бирларини эътироф этишлари ва зулм қилмасликларини таъминлайди.

Адабиётлар Рўйхати

1. A.Rasulov, L.Tursunov Religious tolerance as a socio-psychological phenomenon. Tashkent Islamic University Research Center for Islamic Studies. 2015 y.
2. A.I Rasulov, B.N Valiev Innovative methods of teaching the psychology of religion. "New Age Generation" 2013
3. Lebedova N.M. Teoretiko-metodologicheskie osnovy izucheniya etnicheskoy identichnosti i tolerantnosti v polekulturnyx regionax Rossii i SNG // Tolerantnost i identichnost: SB. statey. M.: 2002. S. 26.
4. Shkuratova I. Cognitive complexity as the basis of tolerant thinking // Century of tolerance. 2003. №5. S. 44-51.
5. Shlyagina E.I. Ethnic tolerance lichnost: opyt empericheskogo issledovaniya // Vek tolerantnosti. 2001. № 3-4. S. 124-131.
6. Alexander Asmolov. Tolerance as a culture. XXI century. T.: Uzbekistan. 2000
7. Declaration "Principles of Tolerance". T.: 2002. - B.9

ТАЪЛИМДА ЁШЛАР АҲЛОҚИЙ ФАОЛЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШДА ЗАМОНАВИЙ ТАЪЛИМНИНГ ЎРНИ

Раҳимова Раъно - Қашқадарё вилояти Педагогика Маркази
Мақтабгача, бошланғич ва махсус таълим кафедраси
ўқитувчиси

Бугунги кунда дунёнинг ривожланиши, унда кечаётган турли-туман ижтимоий-сиёсий жараёнлар ичида, мамлакатга, ёшларга, шунингдек талаба ва ўқувчиларга нисбатан турли таҳдидлар, ёшларимиз онги ва қалбига ёт ақидаларни сингдиришга уринишлар давом этмоқда. Бундай ҳолатларда доимо халқимиз манфаатлари, ҳақиқат ва адолат йўлидан собитқадамлик билан бориш, ўқув-услугий, илмий-тадқиқот ишларини такомиллаштириш ҳамда маънавий-мафкуравий ишларимизни демократия тамойиллари билан уйғун ҳолда бўлишига, миллий ва умуминсоний қадриятларни муштараклигига, инсон омили масалаларига жиддий эътибор бериш талаб этилади. Агар жамият ҳаётида маънавий-маърифий омилар барча давлатлар сиёсатининг асосий йўналиши бўлмаса, ахлоқий етуклик, ҳамкорлик, ҳамжиҳатлик, ҳамфикрлик, инсонпарварлик, демократия ва қонун устуворлигига таяниш, фан ва техника ютуқларидан, ахборот технологиялари

Хорижий тилларни ўқитишда инновацион ёндашувлар

137	Абдурахмонова Зухра. Таълим-тарбияси жараёнида саноген тафаккурнинг илмий-амалий аҳамияти	435-439
138	M.B.Badritdinova. Muammoli ta'lim mustaqil fikrlash omili sifatida	439-441
139	D.K.Arapbayeva. Oiladagi inqiroz tushunchasi va uning mazmun-mohiyati	442-444
140	M.B.Badritdinova. Масофавий таълимнинг ўқув фаолияти самарадорлигига таъсири	445-447
141	В.М.Маматкулов. Интерактив маъруза ва уни қўллаш технологияси	447-452
142	Г.Ш.Зокирова. Ёш авлод тарбиясида ота-она ва педагоглар роли	452-453
143	И.Р.Иркамова. Ибн Рушд психологик қарашларида инсон ақлининг юксаклиги	454-458
144	М.А.Норбошева. Мактабгача ёшдаги болаларнинг мулоқот фаоллигини ривожлантириш масаласига ижтимоий-психологик ёндашув	458-463
145	Назаров А. Медики как приоритетный объект медицинской психологии	464-468
146	З.С.Элов. Девиант хулқ – атворли ўсмирларда кузатиладиган психологик ўзгаришларининг ёш билан боғлиқ хусусиятлари (вояга етмаганларга ижтимоий ҳимоя кўрсатиш маркази тарбияланувчилари мисолида)	468-473
147	Ш.М.Уришов. Налаживание связей с потенциальными партнерами	473-476
148	N.X.Voxidova. Tarbiyaviy faoliyatni tashkil etish modeli va bosqichlari	476-479
149	Юсупова Гулбахор. Ўспиринлик даврининг ижтимоий психологик хусусиятларининг креатив тафаккур билан боғлиқлиги	480-482
150	Э.Т.Мамадияров. Педагогнинг инновацион фаолияти тузилмаси	482-484
151	F.O.Mirzayeva, Q.G'.Aliqulov, Xoshimova Feruza. Abdulla Avloniy asarlarida ta'lim-tarbiya masalalari	484-487
152	X.E.Mominova. Bolalarni maktabga tayyorlashda maktabgacha ta'lim tashkiloti psixologining o'rni	487-490
153	Ш.М.Холмуротова. Муқаддас манбаларда аёл ўрнининг психологик шарҳи	491-494
154	Назаров А. Юсупова Ф. Искоренение буллинга в контексте реформирования школьного образования	494-497
155	М.А.Холматов. Психологияда бағрикенгликни ўрганишга доир назарий ёндашувлар	497-500
156	Рахимова Раъно. Таълимда ёшлар ахлоқий фаоллигини таъминлашда замонавий таълимнинг ўрни	500-503
157	Г.Д.Кулдашева. Роль и значение воспитания ребенка дошкольного возраста	503-505
158	Дусжанова Юлдуз. Диний қадрият тарбия жараёнининг самарали ташкил этишига хизмат қилувчи психологик феномен сифатида	505-508
159	Д.С.Самадова. Ўқитувчининг инновацион фаолиятини шакллантириш шартлари	508-512
160	К.А.Самигова. Ҳамкорлик асосида умумтаълим мактабларида таълим тарбия жаранини такомиллаштириш	512-515
161	Султанова А.А. Основные педагого –психологические условия эффективной организации учебно –воспитательного процесса в учебных заведениях	515-518
162	Г.С.Сидиқова. Шахс камолотида психологик муҳофаза имкониятларининг ўзига хос хусусиятлари	518-520
163	С.Р.Иноятова. Нормативно-правовые аспекты трудовой деятельности лидеров молодежи	521-525